

Deskripsi Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (September 2021)

Assyfa Maura Meldina, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, Indonesia.

Abstrak— Sistem informasi pada zaman sekarang ini merupakan suatu alat yang dapat membantu pengoptimalan dalam berbagai bidang termasuk bidang industry. Keberadaan system informasi berhasil menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam dunia industry. Laporan ini berisi studi literatur mengenai analisis dan perancangan system informasi. Berisi latar belakang, studi literatur dan kesimpulan. Setelah melewati tahap studi literatur, ditemukan bahwa sangat banyak peran system informasi dalam hal pengoptimalan system produksi. Ada beberapa kasus yang dibahas disini meliputi pemanfaatan system informasi pada studi kasus Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB dan Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X. Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem informasi yang lebih efisien melalui penerapan aplikasi berbasis web. Hasil rancangan melibatkan empat aktor dengan otoritas dan level akses yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut akan meningkatkan keamanan informasi, sehingga berbagai bentuk kecurangan yang melibatkan manipulasi data oleh pihak lain dapat diminimasi.

Kata kunci: Data, Sistem Informasi, Optimasi Sistem Industri, Web

I. PENDAHULUAN

Dinamisnya perkembangan dunia saat ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Terlebih saat era digital ini, seluruh aspek kehidupan banyak menggunakan kemudahan teknologi. Teknologi tersebut dapat dikembangkan. Perkembangan dunia teknologi saat ini bergerak semakin cepat ke arah digitalisasi penuh. Era digital telah membawa masyarakat ke dalam gaya hidup baru yang tidak dapat dipisahkan dari perangkat elektronik sepenuhnya. Teknologi telah menjadi alat yang membantu kebutuhan manusia. Teknologi apapun bisa dipermudah, Peran teknologilah yang membawa peradaban ke era digital.

Sistem informasi yang kini telah berkembang dengan pesatnya perkembangan teknologi, ternyata memegang peranan penting dalam berbagai kegiatan ekonomi serta strategi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi dapat

membantu dalam berbagai aspek, seperti: untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, untuk membuat keputusan manajemen, untuk bekerja dalam kelompok kerja untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar yang terus berubah. Perubahan lain dalam hubungan antara sistem informasi dan organisasi bisnis adalah meningkatnya ukuran dan ruang lingkup sistem informasi dan aplikasinya. Pengembangan dan pengelolaan sistem saat ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak dalam organisasi perusahaan dibandingkan dengan fungsi dan kepemilikannya pada periode sebelumnya. Dengan tren yang berkembang menuju organisasi yang menggunakan teknologi digital, sistem informasi di organisasi dapat memberikan ruang lingkup yang semakin meningkat pada publik, instansi pemerintah dan lainnya.

Salah satu alasan sistem informasi memainkan peran yang sangat penting dan berpengaruh dalam organisasi adalah peningkatan kapasitas teknologi informasi dan biaya penggunaan teknologi informasi yang lebih rendah. Peningkatan keterampilan komputasi telah menghasilkan jaringan komunikasi yang kuat yang memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia dan mengendalikan aktivitas yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jaringan ini telah mengubah fokus dan bentuk kegiatan organisasi dan menjadi dasar untuk memasuki era digital. Salah satu contoh dari pemanfaatan system informasi adalah layanan *e-commerce*. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia mencapai 78% pada tahun 2021.

Sistem informasi seperti pada layanan *e-commerce* mempermudah urusan dan mempersingkat waktu pekerjaan serta lebih efektif dalam pengerjaannya. Keberadaan system informasi ditengah kita banyak memberikan dampak pada berbagai aspek dan tatanan kehidupan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mendeskripsikan analisis dan perancangan system informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah agar mahasiswa memahami seluk-beluk dari analisis dan perancangan sistem informasi dengan baik. Batasan masalah dari penelitian ini adalah mengenai deskripsi analisis dan perancangan system informasi.

II. STUDI LITERATUR

Pengertian sistem informasi dapat diturunkan dari pengertian masing-masing kata yang menyusunnya, yaitu sistem dan informasi. Anggraini dan Zega mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari beberapa elemen atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jogiyanto juga memberikan definisi serupa, mengartikan sistem sebagai jaringan yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan atau mencapai tujuan tertentu.^[1] Suatu sistem dapat berupa sekelompok orang, mesin, benda, atau jenis entitas lainnya. Sementara itu, informasi dapat diartikan sebagai hasil pengolahan data dengan nilai atau arti tertentu. Berdasarkan definisi kedua kata tersebut, Leitch dan Davis mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu sistem yang menghubungkan kebutuhan pemrosesan transaksi harian, dukungan operasi, aktivitas manajemen dan strategi dalam organisasi, dan menyediakan laporan yang diperlukan untuk keperluan internal dan eksternal.

Sistem informasi adalah hasil desain manusia dan terdiri dari berbagai komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan menyediakan informasi yang berguna. Sistem informasi merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan suatu organisasi. Maju atau mundurnya organisasi tercermin dari efisiensi dan efisiensi sistem informasi yang digunakan oleh organisasi Leman^[1]. Tujuan umum dari sistem informasi adalah untuk: (1) Memberikan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan manajemen; (2) Mempromosikan pelaksanaan operasional sehari-hari. (3) Kami memberikan informasi yang tepat kepada pihak di luar organisasi, terutama yang berkaitan dengan masalah transparansi manajemen.

Struktur statis suatu model sistem informasi digambarkan dengan diagram kelas, atau sering juga disebut dengan pemodelan objek^[1] Sebuah diagram kelas terdiri dari satu set elemen model statis, seperti kelas dan isinya, dan hubungan antara kelas-kelas ini. Setiap kelas dalam sistem memiliki atribut dan metodenya sendiri. Pengidentifikasi kelas digunakan untuk mendefinisikan properti, metode, dan hubungan antara kelas dan kelas lainnya. Basis data dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang terintegrasi, terorganisir, dan disimpan dengan cara yang mudah untuk diambil. Vanny dan Syahyuman juga memberikan penjelasan serupa: Mereka mendefinisikan database sebagai sekumpulan data yang diproses komputer menjadi informasi yang saling terkait dan terorganisir yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Fungsi utama database adalah menyediakan informasi kepada penggunaanya.

Basis data dalam sistem informasi digunakan sebagai^[1]:

- (1) tempat penyimpanan data dan informasi;
- (2) alat untuk memproses data dan memberikan laporan tentang data atau informasi yang tersimpan. Data yang terdapat dalam database harus terintegrasi secara logika. Integrasi logis ini disebut konsep dalam database. Selain terintegrasi, database juga harus dapat mendefinisikan lokasi penyimpanan. Data dan informasi disimpan dalam bentuk tabel dan saling berhubungan. Struktur hierarki data dalam

database dari yang tertinggi hingga terendah adalah [14]: (1) database, (2) file, (3) catatan, dan terakhir (4) item data. Basis data terdiri dari kumpulan file.

Secara umum, file dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Berkas utama. Jenis file ini dibagi menjadi file master referensi yang menyimpan relatif statis (nilainya jarang berubah) dan file master dinamis yang sering berubah.
2. Dokumen transaksi. Tujuan dari jenis file ini adalah untuk merekam data yang dihasilkan oleh transaksi, yang berisi catatan tanggal transaksi.
3. Berkas laporan. Jenis file ini berisi informasi yang akan ditampilkan.
4. Berkas sejarah. Berisi data masa lalu yang tidak lagi valid tetapi perlu disimpan untuk penggunaan di masa mendatang.
5. Buat cadangan file. Ini adalah salinan file yang masih aktif di database pada waktu tertentu.
6. Dokumen kerja. Jenis file ini dibuat sementara oleh proses program karena memori komputer tidak mencukupi atau untuk menghemat penggunaan memori dalam proses. Setelah proses selesai, file akan dihapus.

Desain database yang baik harus meminimalkan duplikasi data dan mencapai kemandirian data^[1]. Replikasi data melibatkan penyimpanan data yang sama dalam beberapa file yang berbeda. Independensi data dapat dicapai dengan menempatkan spesifikasi data dalam tabel dan direktori yang terpisah secara fisik dari program. Program mengacu pada tabel yang digunakan untuk mengakses data. Perubahan struktur data hanya dilakukan sekali, yaitu pada tabel. Beberapa keuntungan menggunakan database tertanam yang fleksibel meliputi: (1) Data dapat digunakan pada saat yang sama; (2) duplikasi data diminimalkan; (3) Akurasi data ditingkatkan; (4) Pemrosesan transaksi didukung; (5) Integritas data terjaga; (6) Meningkatkan keamanan data; (7) Memenuhi beragam kebutuhan data organisasi; (8) Mempertahankan standar data.

Definisi Sistem Informasi Manajemen Sistem Informasi Manajemen (Management Information System atau SIM) adalah penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh para manajer di semua tingkatan^[2]. MIS (Management Information System) dapat didefinisikan sebagai kumpulan sistem informasi interaktif, sistem ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memproses data dan memberikan informasi yang berguna untuk semua tingkat personel manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Secara teori, SIM seharusnya tidak menggunakan komputer, tetapi pada kenyataannya, SIM yang kompleks tidak mungkin bekerja tanpa melibatkan elemen komputer. Selain itu, MIS selalu dikaitkan dengan pemrosesan informasi berbasis komputer (computer-based information processing).

SIM dapat terdiri dari sistem informasi berikut tergantung pada ukuran organisasi:

1. Sistem informasi akuntansi (accounting information system), yang menyediakan informasi tentang transaksi keuangan.

2. Sistem informasi pemasaran menyediakan informasi untuk penjualan, promosi, kegiatan pemasaran, kegiatan riset pasar, dan sebagainya. berhubungan dengan pemasaran.
3. Sistem informasi manajemen persediaan.
4. Sistem Informasi Kepegawaian
5. Sistem Informasi Distribusi
6. Sistem Informasi Pembelian
7. Sistem Informasi Keuangan
8. Sistem Informasi Analisis Kredit
9. Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan
10. Rekeyasa Sistem Informasi.

III. PEMBAHASAN

Setelah melakukan studi literatur, terdapat beberapa kasus yang ditemukan berkaitan dengan pemanfaatan system informasi, seperti perbaikan pengelolaan pergudangan dan system informasi pemasaran. Terdapat beberapa tahapan dalam jurnal “Perbaikan Pengelolaan Pergudangan melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV ABB” untuk merancang sebuah system, diantaranya

1. Observasi awal, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan mewawancarai manager atau staff pada perusahaan dan secara tidak langsung dengan melakukan studi literatur terkait permasalahan yang akan dioptimasi.
2. Identifikasi Masalah, hasil yang didapatkan setelah melalui proses observasi akan menjadi landasan menentukan latar belakang masalah perusahaan.
3. Studi literatur, langkah ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis maupun praktis untuk membantu penyelesaian masalah perusahaan yang akan dioptimasi.
4. Pengumpulan data, Pada tahap ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang anda cari atau buat sendiri berdasarkan hasil observasi disebut data primer. Data sekunder adalah data yang dapat dicari dari perusahaan. Data yang terkumpul dapat menjadi bukti atau bukti adanya suatu masalah, yang menunjukkan bahwa solusi tersebut lolos dari perancangan sistem informasi
5. Analisis dan Perancangan Sistem, Tahap analisis data terdiri dari analisis kebutuhan pengguna, desain logis, dan desain fisik. Perancangan logis meliputi DFD dan analisis kebutuhan lainnya untuk menentukan arah aliran data sistem informasi, kamus data digunakan untuk menyimpan informasi, perancangan sistem meliputi ERD, perancangan fisik, perancangan basis data, perancangan input/output, layout input/output digunakan untuk membuat tampilan di layar dan konsistensi ERD digunakan untuk menentukan hubungan antara data master dan database tampilan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi bisnis.

Sebelum adanya system informasi dalam pengelolaan pergudangan, terdapat beberapa kekurangan seperti, *user* tidak tau *spare part*, orang gudang berkemungkinan lebih mudah melakukan manipulasi data terhadap pemesanan *spare part*, pembuatan *purchase order* secara manual, dan masih ditemukan kesulitan bagi admin untuk melakukan pengawasan *spare part*.

Setelah menggunakan system informasi pada pengelolaan pergudangan, terdapat beberapa perbedaan. Sistem informasi pada pengelolaan pergudangan dapat menghindari adanya bon palsu, orang gudang hanya bertugas memberikan *spare part* yang dikirim *supplier*. *User* bisa datang langsung ke gudang atau melakukan request part melalui system informasi pergudangan. Persentase terjadinya manipulasi data sangat kecil. Orang gudang sudah tidak melakukan pendataan secara manual di kertas lagi. Mudah dilakukan pengontrolan dan pengecekan *spare part* masuk dan keluar.

Pada jurnal “Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X”, Sistem informasi aktual yang diterapkan pada Laboratorium Proses IV meliputi beberapa aktivitas, antara lain: pengujian sampel menggunakan mesin X-ray dan QCX, pemrosesan data menggunakan software spreadsheet serta pelaporan hasil kepada staff evaluasi dan operator Central Control Panel (CCP). Terdapat tiga operator yang menjadi aktor dalam sistem informasi tersebut. Operator 1 bertanggung jawab terhadap proses input data. Operator 2 dan 3 bertugas melakukan pengujian kualitas.

IV. KESIMPULAN

Penggunaan system informasi dalam hal optimasi system industry tentu akan mempermudah proses operasional perusahaan, dari yang sebelumnya manual, kini sudah beralih menggunakan system yang jauh lebih efektif dan efisien terlebih. Tidak hanya pada pengelolaan gudang saja, namun system informasi juga bisa diterapkan dalam hal pemasaran, pengendalian kualitas, bisnis, dan masih banyak lagi.

Pada kasus CV ABB, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Sistem informasi pergudangan yang diimplementasikan pada CV. ABB berhasil secara cukup efektif dalam menekan permasalahan yang terjadi di manajemen gudang selama ini.
2. Dengan adanya sistem informasi manajemen pergudangan di CV. ABB, manajemen gudang menjadi lebih akuntabel dan transparan.

Dari penelitian ini didapatkan saran untuk pengembangan sistem informasi selanjutnya yaitu:

1. Adanya fitur notifikasi jika ada STNK yang akan habis masa berlakunya, sehingga dapat terhindar dari masalah telat perpanjangan STNK yang dapat menambah pengeluaran karena harus membayar denda pajak.
2. Untuk finance bisa ditambahkan menu harga dari setiap *spare part* untuk memudahkan dalam pemesanan *spare part*, menu report finance yang berisi rincian pengeluaran pembelian *spare part*.

Pada kasus Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X didapatkan kesimpulan bahwa Studi pendahuluan terhadap sistem informasi berbasis spreadsheet yang digunakan pada Laboratorium Proses IV PT X menunjukkan masih adanya beberapa kelemahan seperti: laju aliran informasi yang lamban, minimnya tingkat keamanan informasi, serta potensi untuk terjadinya berbagai bentuk kecurangan. Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem informasi yang lebih efisien melalui penerapan aplikasi berbasis web. Hasil rancangan melibatkan empat aktor dengan otoritas dan level akses yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut akan meningkatkan keamanan informasi, sehingga berbagai bentuk kecurangan yang melibatkan manipulasi data oleh pihak lain dapat diminimasi.

Selain itu, rancangan sistem informasi juga mengeliminasi aktivitas pengulangan input set point data yang biasanya dilakukan oleh Operator 1. Eliminasi aktivitas tersebut mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan proses, sehingga akan meningkatkan efisiensi sistem. Selain itu, eliminasi pengulangan juga meminimasi potensi terjadinya human error dan kesalahan penulisan dalam proses input data. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem informasi dengan aplikasi berbasis web telah mampu membantu meningkatkan efisiensi dan meminimasi kelemahan sistem informasi yang ada pada Laboratorium Proses IV PT saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Meilani and A. Iswara, "Aplikasi Penentuan Rute Distribusi LPG 3 Kg," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 208-219, 2018.
- [2] H. H. Azwir and O. Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVI, pp. 10-24, 2017.
- [3] E. d. Amrina, "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVIII, pp. 142-152, 2019.
- [4] B. Yuliandra and R. F. Wulan, "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 113-125, 2018.
- [5] H. Magdalena and S. Irawadi, "Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam Memanfaatkan E-commerce," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 16-25, 2018.